

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ФИНТЕХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ташбаева Рано Гайбуллаевна

кандидат экономических наук преподаватель

Национальный

исследовательский университет

«Ташкентский институт

инженеров ирригации и

механизации сельского хозяйства»

E-mail: ranotsh@mail.ru

ORCID: [0000-0002-1520-2591](https://orcid.org/0000-0002-1520-2591)

Аннотация. В статье представлены результаты анализа опыта разработки и внедрения систем поддержки принятия решений в финансовой области в Республике Узбекистан. Изучены наиболее популярные направления применения финансовых технологий. Предложены пути формирования автоматизированной среды для человеко-машинного решения задач принятия решений в финансовой области.

Ключевые слова: СППР, принятие решений, система поддержки.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FINTECH QARORLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASH TIZIMLARINI RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI

Toshbaeva Ra'no G'aybullaevna

iqtisodiyot fanlari nomzodi

o'qituvchi

"Toshkent irrigatsiya va qishloq

xo'jaligini mexanizatsiyalash

muhandislari instituti" milliy

tadqiqot universiteti.

Elektron pochta: ranotsh@mail.ru

ORCID: [0000-0002-1520-2591](https://orcid.org/0000-0002-1520-2591)

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida moliya sohasida qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimini ishlab chiqish va joriy etish tajribasi tahlili qilingann. Moliyaviy texnologiyalarni qo‘llashning keng qo‘llanilayotgan yo‘nalishlari tadqiq etilgan. Moliyaviy sohada qarorlar qabul qilish muammolarini inson-mashina orqali hal qilish uchun avtomatlashtirilgan muhitini shakllantirish yo‘llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: QQT, qaror qabul qilish, qo'llab-quvvatlash tizimi.

DEVELOPMENT TRENDS OF FINTECH DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Tashbaeva Rano Gaibullaevna

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences
teacher of the National
Research University
Tashkent Institute of Irrigation
and Engineers Agricultural Mechanization
E-mail: ranotsh@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1520-2591*

Abstract. The article presents the results of an analysis of experience in the development and implementation of decision support systems in the financial field in the Republic of Uzbekistan. The most popular areas of application of financial technologies have been identified. Ways to form an automated environment for human-machine solving problems of decision-making in the financial field are proposed.

Keywords: DSS, making decisions, support system.

Введение

В условиях динамичной рыночной среды и взрывного роста объема данных одним из решающих факторов, способствующих повышению качества и оперативности принимаемых сотрудниками финансовых органов решений, является не только возможность повседневного использования автоматизированных информационных систем, ресурсов и цифровых платформ, но и создание на их базе автоматизированных систем поддержки принятия решений, использующих передовые методы искусственного интеллекта. Оптимизация процессов бюджетирования, повышение эффективности работы, минимизация рисков, а также необходимость обработки растущего объема неструктурированных данных, требуют принципиально нового подхода к автоматизации финансовой информации.

Развитие работ по оснащению финансовых органов интеллектуальными средствами автоматизации обработки информации является объективно обусловленным процессом, вытекающим из необходимости интенсификации финансового управления в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № ПП-358 «Об утверждении технологий развития искусственного интеллекта до 2030 года» [1].

Обзор литературы

В настоящее время выделяют четыре основных подхода к обработке информации: централизованный, децентрализованный, распределенный и интегрированный [2;3;4]. При централизованной обработке данных информация передается в единый центр для обработки и получения готовых результатов, что требует высокой надежности систем хранения и обработки информации, пропускной способности сетей передачи данных и эффективных мер безопасности. Децентрализованный метод основан на

распределении вычислительных ресурсов по различным компьютерным системам. Существует три основных модели: автономные компьютеры, локальные сети и клиент-серверные архитектуры. При распределенной обработке задачи распределяются между несколькими вычислительными системами, объединенные в сеть. Существует два основных подхода: установка вычислительной системы в каждом узле или создание мощного многопроцессорного комплекса. Интегрированная обработка данных основана на создании единой информационной модели, то есть распределенной по различным узлам сети базы данных, что обеспечивает их высокую масштабируемость и доступность.

В современных системах поддержки принятия решений финтех (СППРФТ) применяется комбинированный подход, что связано с необходимостью обработки больших массивов данных из различных источников. Такой метод сочетает в себе элементы централизованного, распределенного и интегрированного подходов. СППРФТ разрабатывается как часть комплексной системы процессов управления финансами во всех звеньях финансовой системы в условиях широкого применения экономико-математических методов и средств вычислительной техники с соответствующей технологией, организацией работ и кадровым обеспечением. В свою очередь, она включает: значительную часть финансовых расчётов для принятия решений; систему моделей алгоритмов и программ; потоки информации, циркулирующие в финансовой системе; использование современных средств вычислительных средств и программного обеспечения. Организационная структура обеспечивающих подсистем СППРФТ приведена в таблице 1 [4;5;6;7]:

Таблица 1.

Основные функциональные подсистемы СППРФТ

№	Состав подсистем	Функциональность подсистем
1.	Подсистема ввода данных.	- Сбор данных из различных информационных источников. - Контроль корректности входных данных.
2.	Подсистема обработки данных.	- Выполнение различных расчетов. - Анализ финансовой информации. - Составление отчетности.
3.	Подсистема хранения данных.	- Создание и ведение базы данных для хранения аналитической информации. - Обеспечение целостности и безопасности данных. - Организация эффективного поиска и извлечения данных.
4.	Подсистема вывода данных.	- Формирование различных видов отчетов. - Визуализация данных. - Экспорт данных в различные информационные системы.
5.	Подсистема управления.	- Настройка и администрирование системы. - Обеспечение безопасности доступа к информации, управление пользователями и их правами доступа.

№	Состав подсистем	Функциональность подсистем
		- Контроль за работой системы.
6.	Подсистема интеграции.	- Обеспечение взаимодействия с другими информационными системами.

*Составлена автором

В соответствии с исследованиями [8;9;10;11], основной целью создания систем поддержки принятия решений в финтех (СППРФТ) является совершенствование управления централизованными финансами для активизации их воздействия на повышение эффективности общественного производства, усиление инициативы предприятий и организаций, увеличение их ответственности за результаты своей деятельности.

Анализ и результаты

Цифровая трансформация, охватившая все сферы жизни, привела к существенным изменениям в финансовом секторе, где IT-технологии используются для повышения эффективности управления государственными финансами, обеспечения прозрачности и снижения рисков. В 2017 году произошел значительный шаг в развитии электронного правительства Узбекистана с запуском обновленной версии портала gov.uz. К настоящему времени единый портал my.gov.uz предоставляет более 670 онлайн-услуг. Межведомственная платформа G2G объединяет 165 государственных организаций и 137 частных компаний, обеспечивая обмен более чем 150 видами данных. В 2018-м, для привлечения инвестиций в перспективные цифровые проекты, включая блокчейн-технологии, был создан Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие», призванный стимулировать государственно-частное партнерство. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля» от 16.06.2021 г. [12], был запущен портал "Открытый бюджет".

На сегодняшний день Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан в рамках цифровой трансформации внедряются более 30 проектов по формированию инфраструктуры информационного обеспечения управления государственными финансами, уже введены в эксплуатацию информационные системы такие как:

- Информационная система управления Государственными финансами. Целями внедрения данной системы является: адаптация бюджетного учета под международные стандарты; формирование консолидированной бюджетной отчетности по стандартам IPSAS, с отображением государственных активов и обязательств; создание возможности для определения реального состояния государственных активов путём внедрения метода начисления; создание возможности усиления контроля над государственными активами и обязательствами; выполнение требований таких международных институтов, как Всемирный Банк, Международный

Валютный Фонд, Азиатский Банк Развития; усовершенствования мониторинга расходов.

- Программный комплекс "UzASBO" Автоматизированная система ведения бюджетными организациями бухгалтерского учета и отчетности по бюджетным и внебюджетным средствам.

- Программный комплекс «Moliyaviy Nazorat» - Автоматизированная система для обеспечения ведения единой базы данных по государственному финансовому контролю, осуществляемому Главным контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Республики Узбекистан и его территориальными контрольно-ревизионными управлениями.

- Программная система «Оценка лиц, получающих субсидии на приобретение жилья, на основе баллов».

- Программный комплекс "Паспортизация бюджетных организаций" - Автоматизированная система по ведению учёта единого реестра и паспорта бюджетных организаций [13].

Среди наиболее популярных направлений применения финансовых технологий в мире можно выделить:

- P2P-кредитование (LendingClub, Kabbage), робо-эдвайзинг (Robinhood), социальный трейдинг (Etoro), алгоритмическую торговлю (Binance) и сервисы персонального финансового планирования (Credit Karma);

- краудфандинг и финансирование бизнеса, реализуемые через платформы Indiegogo, Kickstarter, Boomstarter, Planeta.ru и StartTrack;

- сервисы онлайн платежей и онлайн переводов, P2P обмена валют, «облачные» смарт-терминалы и кассы, а также сервисы массовых выплат, таких, как PayPal, Alipay, Apple Pay WePay, WeChat, Google Pay, VK Pay, Яндекс.Деньги, Qiwi Кошелек;

- криптовалюты и блокчейн, например, Ethereum, EOS, Tron, Cardano, ChainLink, Bitcoin, Tezos;

- инновационные банковские сервисы – цифровые,- мобильные банки (Тинькофф, Monzo, Revolut, Starling Bank, N26, Finicity и др.);

- банковских платформ, таких, например, как SolarisBank, Mambu, Q2, Bankable, TalkBank и т.п.

Анализ опыта разработки автоматизированных финансовых систем в Республике Узбекистан позволил выявить значительное число нерешённых вопросов в области проектирования СППРФТ. На наш взгляд, необходимость переосмысления накопленного опыта и выработки принципиально новых подходов к созданию СППРФТ обусловлена следующими основными причинами:

- 1.Общей слабостью функциональной части, выражающейся в идентичном копировании в рамках СППРФТ традиционной технологии выполнения финансовой работы.

- 2.Хаотическим и конъюнктурным характером формирования функциональной структуры СППРФТ, обусловленным позадачным подходом.

3.Наличием множества локальных технологий проведения вычислительных работ и постоянным увеличением их числа по мере проектирования новых задач.

4.Трудностями с организацией и ведением баз данных нормативно-справочной информации.

5.Отсутствием развитого инструментария матричного планирования бюджетных средств, что препятствует эффективной координации финансовой деятельности при реализации государственных программ, требующих участия нескольких ведомств и частных партнеров.

6.Отсутствием действенного механизма, позволяющего отслеживать и оценивать эффективность использования выделенных бюджетных средств.

Сформулируем некоторые общие положения, которые, по мнению автора, необходимо учитывать при определении дальнейших перспектив развития СППРФТ. СППРФТ должна создаваться и развиваться как неотъемлемая составляющая процесса реорганизации системы управления финансами. Необходима перестройка экономического механизма финансово-бюджетного планирования - усиление роли перспективного финансового планирования на основе долговременных финансовых норм и нормативов, переход от планирования к финансовому прогнозированию, что требует разработки интеллектуальных финансовых систем, учитывающих потребности пользователей. Можно отметить такие направления совершенствования финансового механизма как формирование многовариантного проекта бюджета, его прогнозный характер. Они оказывают значительное влияние на формирование функциональной структуры автоматизированных информационных систем, совершенствование практики составления сводного финансового баланса, усиление взаимосвязи перспективного и текущего планирования, использование широкого спектра экономико-математических методов прогнозирования финансовых ресурсов на базе применения новейших информационных технологий.

Обобщая вышеизложенное, отметим основные тенденции развития функциональной части СППРФТ - основное внимание должно быть обращено на разработку задач, моделирующих сложные процессы экономической реформы, повышающих ценность аналитических исследований для принятия стратегических решений в области финансовой политики.

Наиболее перспективными цифровыми технологиями принятия решений в финансовой сфере на современном этапе являются:

- Искусственный интеллект (ИИ) – революционизирует финансовую индустрию, предоставляя мощные инструменты для предиктивной аналитики, персонализации клиентского опыта и автоматизации бизнес-процессов. Алгоритмы машинного обучения позволяют создавать точные прогнозы рыночной динамики, выявлять новые инвестиционные возможности и управлять рисками.

- BigData – в финансовом секторе BigData (большие данные) лежат в основе современных финансовых решений, позволяя создавать наиболее точные прогнозы инвестиций и рыночных трендов, а также разрабатывать оптимальные стратегии управления портфелями.

- Роботизированная автоматизация процессов (RPA) – это технология, которая позволяет автоматизировать рутинные, повторяющиеся задачи, такие как ввод данных или обработка документов, освобождая сотрудников от монотонной работы и повышая эффективность бизнес-процессов.

- Блокчейн – децентрализованная база данных, в которой информация записывается в виде блоков, связанных друг с другом в цепочку. Изначально разработанная для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций, технология блокчейна нашла широкое применение в финансовой сфере.

Выводы

Анализ опыта создания и внедрения СППРФТ в республике позволил наряду с положительными моментами выявить и ряд причин, сдерживающих эффективность использования существующих разработок. Основными из них являются: ориентация функционального обеспечения внедренных информационных систем и ресурсов в основном на решение задач информационно-справочного и сводно-группировочного характера; использование при решении задач планирования доходов и расходов бюджета преимущественно нормативных и балансовых моделей; практическое отсутствие в действующих автоматизированных системах единой системы моделей по реализации полного цикла процесса подготовки и принятия решения финансовым работником.

В свою очередь, наличие указанных недостатков связано с тем, что традиционный подход к проектированию СППРФТ базируется на разработке точной информационной модели объекта и реализации алгоритмов работы с моделью путем программирования на процедурном языке. Такой подход имеет ряд ограничений:

- "точные" модели быстро устаревают, становясь неадекватными предметной области. Для поддержания системы в рабочем состоянии требуются значительные временные и трудовые затраты штата аналитиков и программистов. В современных условиях данный недостаток проявляется особенно ярко, приводя к быстрому устареванию разрабатываемых проектов;

- для создания новых систем обработки финансовой информации в связи с совершенствованием моделей необходимо вновь провести весь цикл проектных и внедренческих работ, что вновь требует привлечения квалифицированных системотехников, аналитиков, программистов.

Перенос методов работы сотрудников финансовых органов с фискально-учетных (в части доходов бюджета) и расчетно-ограничительных (в части расходов) на методы финансового регулирования и повышение аналогичности выполняемых работ вызывает необходимость перехода от системы обработки данных и информационно-справочной системы к

информационно-советующим системам управления, в которых основное место занимают задачи, решаемые в реальном масштабе времени в режиме диалога.

Как крупный недостаток современных информационных ресурсов необходимо отметить тот факт, что они предусматривают автоматизацию только рутинных задач обработки данных. Это является свидетельством определенной трудности автоматизации задач, относимых к числу задач принятия решений. При реализации задач принятия решений финансист использует как формализованные, так и неформализованные знания. Последние представляют собой многообразие эмпирических (эвристических) приёмов и правил и являются результатом многолетнего опыта работы и интуиции. Задачи, решаемые на основе подобных знаний, являются неформализованными и слабоструктурированными. Учитывая возрастающую в новых условиях хозяйствования значимость принимаемых сотрудниками финансовых органов решений, предлагается создать автоматизированную среду для человеко-машинного решения задач принятия решений в финансовой области. Создание такой среды предполагает разработку автоматизированной системы принятия решений на базе новых информационных технологий.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № ПП-358 «Об утверждении технологий развития искусственного интеллекта до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/7158606>
2. Современные системы обработки информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://catalog.studentochka.ru/60017.html> (дата обращения: 23.05.21)
3. Салий, В.В. Построение экономической информационно-аналитической системы для оптимизации управления деятельностью организации // Информационные ресурсы России. – 2021. – № 3 (181). – С. 37-40.
4. Клокотов И.Ю. Анализ современных автоматизированных систем управления на промышленных предприятиях и в производстве // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» – 2019. – №1. – С. 265-269.
5. Мирошниченко М.А., Кузнецова К.А. Автоматизация бизнес-процессов в производственной компании: организация движения и хранения документов в информационном пространстве. Вестник Академии знаний. – 2021. – № 47 (6). – С. 259-267.
6. Талыбов Н.Г., Гусейнов А.Г. Разработка средства автоматизации моделирования интеллектуальной системы управления гибкой производственной системой // Проблема сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2017. – № 2. – С. 104–110.

7. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. – Москва: Юрайт, 2024. – 402 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-1358-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/536689> (дата обращения: 24.11.2024).
8. Герман О.В. Введение в теорию экспертных систем и обработку знаний. – Мн.: ДизайнПРО, 2008 – 365 с.
9. Томас А. Стюарт Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций = Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. – М.: Поколение, 2007. – 368 с. – (Управление). – ISBN 978-5-9763-0010-1 (1-85788-183-4)
10. Алиев В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие / В.С. оглы Алиев. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 320 с
11. Ланская, Д.В. Инструментарий решения проблем повышения конкурентоспособности на предприятии в условиях внедрения бережливого производства и цифровых трансформаций / Д.В. Ланская, К.А. Кузнецова. – Текст : электронный // Вестник Академии знаний. – Краснодар: ООО «Академия знаний», 2021. – № 43 (2), – С.124-130.
12. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.06.2021 г. № УП-6247 «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля». <https://lex.uz/ru/docs/5459053>
13. Единый реестр информационных систем и ресурсов цифрового правительства. – <https://reestr.uz/>

transition to sustainable practices.

3. Management component: Tashkent region is a leader in digitalization and monitoring, but the lack of national standards and incentives for business limits the potential of other regions.

Trends and Challenges

1. Digitalization of waste management processes: Regions such as Tashkent region already use elements of digital monitoring. However, the lack of unified waste accounting and recycling systems in other regions limits the effectiveness of the national policy.

2. Lack of recycling infrastructure: In regions with low recycling rates, such as the Bukhara region, recycling infrastructure is either absent or underdeveloped, leading to the dominance of landfill methods.

3. Financial and educational barriers: The development of sustainable approaches is hampered by a lack of investment and trained personnel. For example, the introduction of advanced recycling technologies remains a challenge due to high costs.

4. The role of public policy: The lack of strong national ESG standards and incentive systems for businesses slows down innovation.

Suggestions for improvement

1. Integrate ESG approaches into waste management policies: develop national ESG standards for all regions; introduce mandatory reporting for large enterprises on environmental and social indicators.

2. Development of regional recycling infrastructure: increase funding for recycling capacities in regions with low recycling levels; introduce new technologies for agricultural and industrial waste.

3. Education and training: Launch awareness raising programs for local communities; organize trainings for businesses and government agencies on modern waste management methods.

4. Public-private partnership: develop measures to attract private investment in processing infrastructure; introduce tax incentives for companies implementing "green" technologies.

Conclusions

An analysis of the current state of waste management in Uzbekistan and the possibilities for adapting international experience showed that the country has significant potential to improve environmental sustainability through the integration of modern technologies and approaches. The main problems remain: insufficient recycling infrastructure; limited financial resources; lack of national standards and incentives for recycling; however, successful examples from international practice, such as the introduction of circular economy principles in Germany, digitalization in South Korea and the use of a cluster approach in the Netherlands, demonstrate the possibility of adapting these models in Uzbekistan, taking into account local conditions.

To successfully transition to a sustainable waste management system,

Uzbekistan needs to take the following steps:

Establishing a national waste management policy: adopting legislation requiring businesses to recycle waste and minimise landfill volumes; introducing ESG standards to assess environmental, social and governance performance.

Development of recycling infrastructure: construction of recycling plants in regions with high waste volumes; creation of recycling clusters uniting enterprises for joint recycling.

Implementation of innovations and technologies: use of digital systems for waste accounting and monitoring; implementation of waste energy utilization, such as biogas or electricity production.

Economic incentives and investment attraction: introduction of tax breaks and subsidies for companies engaged in processing; attraction of international grants and investors for infrastructure development.

Environmental education and awareness raising: implementation of educational programs and trainings for professionals and the public; organization of national campaigns on separate waste collection and recycling.

The implementation of the proposed measures will allow Uzbekistan not only to reduce the environmental burden, but also to improve socio-economic indicators. The development of sustainable waste management will: create new jobs in the recycling industry; improve the quality of life of the population by reducing pollution; enhance the international image of the country as a responsible participant in global environmental initiatives. Thus, the transition to integrated waste management approaches will be an important step towards the sustainable development of Uzbekistan.

References

1. Ellen MacArthur Foundation. (2020). *Circular Economy: A Vision for a Sustainable Future*. Retrieved from www.ellenmacarthurfoundation.org.
2. OECD. (2021). *Green Manufacturing Practices: Promoting Sustainable Production through Organizational Culture*. Paris: OECD Publishing.
3. World Resources Institute. (2022). *Integrated Waste Management in Developing Economies: Challenges and Opportunities*. Washington, DC: WRI.
4. McKinsey & Company. (2021). *Digitizing Waste Management: The Future of Data-Driven Sustainability*. Retrieved from www.mckinsey.com.
5. Durmanov, A., Saidaxmedova, N., & Mamatkulov, M. (2023). Sustainable Growth of Greenhouses: Investigating Key Enablers and Impacts. *Emerging Science Journal*, 7(5), 1674-1683. DOI: [10.28991/ESJ-2023-07-05-014](https://doi.org/10.28991/ESJ-2023-07-05-014).
6. FAO. (2022). *Innovative Waste Management Approaches for Sustainable Agriculture in Central Asia*. Rome: Food and Agricultural Organization.
7. Park, H., Kim, S., & Lee, J. (2020). The Role of Green Culture in Promoting Industrial Waste Recycling in Korea. *Journal of Cleaner Production*, 242, 118297. DOI: [10.1016/j.jclepro.2019.118297](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118297).
8. Chen, H., Zhang, X., & Wang, Y. (2019). Economic Viability of Industrial Waste Management: A Case Study from China. *Waste Management*, 85, 252-260.

DOI: 10.1016/j.wasman.2018.12.045.

9. World Bank. (2021). *Waste Management Strategies for Economic Development in Asia and Africa*. Retrieved from www.worldbank.org.

10. Food and Agriculture Organization (FAO). (2017). *Protected Agriculture and Greenhouse Development: Global Practices and Policies*. Rome: FAO Publishing.

11. Urakov, D. (2023). Ecological and environmental policy of Uzbekistan: threats, problems and solutions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 458). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345804015>

12. Avrami, E., Filatov E., Durmanov, A., Shkalenko, A., Kosov, M., Ponkratov, V., Pozdnyaev, A., & Nikolaeva I. (2024). A New Concept of Consumer Behavior in the Circular Economy. *Emerging Science Journal*, 8(4), 1536-1553